

TRANSPORTE ATIVO: A IMPORTÂNCIA DA BICICLETA PARA O COMÉRCIO DE FOODTECH E PARA A SOCIEDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO

Andressa da Silva Vieira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, andressa.vieira8@fatec.sp.gov.br

Tamiris Araújo Coutinho, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, tamiris.coutinho@fatec.sp.gov.br

Nathally Coutinho Lopes Magalhães, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, natally.magalhães@fatec.sp.gov.br

Orientador: Uillicre Jacson da Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *Atualmente, antes e durante a pandemia, o ramo de foodtech têm mostrado grande expansão e concorrência no mercado, em vista disso o objetivo deste trabalho é explanar o processo e os resultados de uma pesquisa qualitativa sobre o transporte ativo, focando na importância da utilização das bicicletas nas entregas de comida, pelos aplicativos de foodtech na cidade de São Paulo, através de uma pesquisa bibliográfica. O aumento do desemprego, o alto consumo das famílias por meio de entregas, o aumento do número de entregadores de bicicletas, a falta de orientação das autoridades de saúde sobre o uso do transporte coletivo e a crise econômica criaram demanda para que as pessoas vejam a bicicleta como meio de transporte e alternativa para trabalhar. A agregação de valor ao cliente final tem se tornado essencial para o sucesso e reconhecimento, envolvendo o tempo, custo, transporte e a sustentabilidade, mostrando que se importam também após o consumo do consumidor final. Este artigo está englobado todos os aplicativos de delivery de comida, que mais fazem sucesso nos centros urbanos de São Paulo, expondo os resultados que o uso da bicicleta pode oferecer aos clientes, sociedade, economia e ao meio ambiente.*

Palavras-chave. *Transporte Ativo. Foodtech. Delivery. Pandemia.*

ABSTRACT. *Currently, before and during the pandemic, the foodtech branch has shown great expansion and competition in the market, in view of this the objective of this work is to explain the process and results of a qualitative research on active transport, focusing on the importance of using bicycles in food deliveries, by foodtech apps in the city of São Paulo, through a bibliographic research. The increase in unemployment, the high consumption of families through deliveries, the increase in the number of bicycle delivery men, the lack of guidance from health authorities on the use of public transport and the economic crisis have created demand for people to see the bicycle as a means of transport and alternative to work. Adding value to the final customer has become essential for success and recognition, involving time, cost, transport and sustainability, showing that they also care after the consumption of the final consumer. This article covers all the most successful food delivery apps in the urban centers of São Paulo, exposing the results that the use of bicycles can offer to customers, society, economy and the environment.*

Keywords. *Active transport. Foodtech. Delivery. Pandemic.*

1. INTRODUÇÃO

No ano de 2020, as pessoas estavam enclausuradas em suas casas, por causa da pandemia, e por causa disso se tornou frequente o uso de aplicativos de delivery de comida, chamados de *foodtech*, pelo ramo tecnológico, que oferecem agilidade e facilidade na hora do pedido. A entrega, envolvendo tempo e custos aceitáveis, chega a ser dois pontos essenciais para a fidelização e favoritismo do

aplicativo, por isso no centro da cidade de São Paulo, onde os restaurantes são razoavelmente perto dos possíveis clientes, se concentram o transporte ativo, ou seja, a comida pedida é transportada por pessoas com bicicletas manuais ou elétricas, conseguindo evitar trânsito, atrasos e a agravação da poluição dos ambientes, e continuam usando esta estratégia até no presente momento.

Há um certo desrespeito no trânsito quando fala sobre o ciclista, tanto quando está fazendo treino com a bike ou trabalhando. Taline Schroeder (2020) destaca que na maioria das vezes os motoristas, invadem a ciclofaixa para fazer uma ultrapassagem ou não sabem que o ciclista tem que andar na faixa viária e não na calçada. Em São Paulo, não é em todos os centros urbanos que têm a ciclofaixa e por ser um meio sustentável de transporte, este assunto deve ser abordado levando em consideração as situações atuais.

Os *foodtechs* que mais fazem sucesso na cidade de São Paulo de acordo com a pesquisa do site UOL da Folha de S. Paulo, são: “*iFood*”, “*Rappi*”, “*UberEats*”, “*James*” e “*Apptit*”. Estes serviços, cada um com seu modelo de negócios, oferecem agilidade e facilidade na hora de localizar restaurantes com cardápios diversificados a preços acessíveis, tudo isso sem sair de casa ou do trabalho, o que se faz necessário para a sociedade levando em conta a situação da pandemia.

O artigo tem o objetivo básico obtido de resultados diversificados de pesquisas bibliográficas e por análise e junção de fatores pelos autores, de descrever os resultados das melhorias que as bicicletas podem trazer a cidade de São Paulo, a fim de mostrar as soluções e os efeitos que houve com implantação desse modelo de transporte nos grandes centros urbanos, em relação às calçadas e ciclovias, possibilitando o aproveitamento pelo negócio digital de *foodtech*, deste modo gerando e estimulando a economia e a sustentabilidade da cidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O transporte ativo está relacionado diretamente com os meios de transportes onde há propulsor humano através de bicicletas, patinetes, triciclos, caminhada, etc. Tudo o que permite a mobilidade das pessoas apenas pela força do seu corpo. Uma nova forma de empreender na logística garantindo maior mobilidade urbana, tem como objetivo transformar as cidades, a economia e a mobilidade.

Para que isto ocorra é necessário definir verba com foco na infraestrutura ao transporte ativo, pois segundo BENTEL (2005) a bicicleta e os outros modelos de transportes ativos são silenciosos e não poluentes, trazendo a imagem do transporte sustentável, pois também é um meio de ter uma qualidade de vida melhor, fazendo exercício físico que estimula a respiração e a circulação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2019), fez uma análise e concluiu que um dos caminhos mais efetivos de estimular naturalmente o exercício físico é através de políticas de transporte e planejamento de mobilidade urbana. “Esforços e estratégias por cidades mais ativas serão cada vez mais necessários uma vez que a inatividade física já é um dos grandes problemas da saúde pública global”.

DAN BUETTNER (2008) afirma que não adianta tentar convencer as pessoas que devem se exercitar, entretanto a resposta está em desenhar cidades para humanos. “Não podemos depender de mudanças de comportamento. Precisamos melhorar a saúde das comunidades ao promover mudanças permanentes ou semipermanentes em diversos níveis”, diz. Ele criou um projeto e programa chamado “*Blue Zones*” (Zonas Azuis), para trata de melhorar ou otimizar ruas com melhores calçadas, ciclovias, espaços públicos, caminhos seguros para deslocamentos a pé para escolas, entre outras ações que promovem o transporte ativo.

2.1 MOBILIDADE URBANA

A mobilidade urbana engloba de maneira coletiva ou individual, toda a distribuição de transporte dentro das grandes cidades (a pé, bicicleta, carro, ônibus, etc.). Dentro da cidade de São Paulo a mobilidade urbana tem em particular uma esquematização diversificada, ligada a vários sistemas modais esquematizados em diferentes pontos da cidade e região metropolitanas, entretanto a organização urbana tem o propósito de levar qualidade de vida aos cidadãos.

A cidade de São Paulo apresenta três grandes problemas na mobilidade urbana, que são os congestionamentos de carros, a péssima qualidade nos transportes públicos e a má administração com as verbas para melhorarem a infraestrutura. Para resolver isto, o Governo de São Paulo levantou as ideias de melhoria da mobilidade urbana, desafogar o trânsito e os transportes público (ônibus e metro), com o uso da bicicleta.

Com a implementação das ciclovias na cidade de São Paulo, o setor econômico iria impulsionar, principalmente na pandemia da corona vírus, pois já existem resultados por causa das diversas ciclovias ao redor dos grandes centros urbanos da cidade, entre eles as principais avenidas como: Avenida Paulista, Radial Leste, Avenida Faria Lima, Rio Pinheiros, entre outras que assim totaliza 694Km de ciclovia na cidade (G1 de SP, 2015).

Além da sustentabilidade, as ciclovias vêm cada vez mais movimentando o setor econômico com entregas através de bicicleta pelas empresas de *foodtech*. Desde 2018, a importância da bike trás o crescimento desse ramo particular no Bairro do Bom Retiro em São Paulo, onde começou o processo de delivery com entrega feitas por ciclistas, isso acontece a aproximadamente 2 anos e os resultados são de reconhecimento às empresas que utilizam deste modal.

2.2 TRANSPORTE ATIVO E A ECONOMIA

Se o estado de São Paulo atingir o uso intenso das bicicletas para qualquer modalidade de atividade, teriam em média uma economia de quase 35 milhões de reais por ano no Sistema Único de Saúde (SUS). Essa economia pode-se dar pelo fato da diminuição dos casos de internação devido a problemas nos aparelhos circulatórios e também a diabete, lembrando que isso só seria possível se os transportes ativos fossem usados frequentemente.

O explorador e escritor Dan Buettner, por 15 anos, estudou os propósitos pelos quais as pessoas

tinham vidas mais duradouras e saudáveis em cinco cidades específicas: Okinawa, no Japão; Sardenha, na Itália; Nicoya, na Costa Rica; Ikaria, na Grécia; e Loma Linda, na Califórnia. Ele descobriu que a longevidade dos habitantes era um resultado de condições comuns às cinco cidades, entre elas a forma de como as pessoas se deslocam diariamente. Nesses locais, os habitantes não costumam pagar para ter a vida ativa, frequentando academias, por exemplo, mas as atividades físicas ocorrem naturalmente como consequência de suas viagens diárias feitas a pé ou por bicicletas.

A Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, analisou e concluiu que a cada US\$ 1,3 mil investidos na construção de ciclovias em Nova York, em 2015, foram gerados resultados positivos, equivalentes a um ano de vida saudável a mais na vida de todos os moradores da cidade. Naquele ano, a cidade construiu cerca de 73Km de ciclovias com um investimento de US\$ 8 milhões. Segundo cálculos dos pesquisadores, isso aumentou em 9% a probabilidade de os habitantes usarem a bicicleta. As políticas públicas desempenham um papel fundamental no incentivo à prática de exercícios físicos. Outro exemplo é a cidade de Londres, incluiu na sua estratégia de mobilidade urbana, o programa “*Healthy Streets*” (Ruas Saudáveis) para estimular a população a caminhar, pedalar e usar o transporte individual em seus deslocamentos diários. Segundo levantamentos da capital inglesa, pelo menos um quarto das viagens que hoje são realizadas de carro poderiam ser feitas a pé e dois terços de bicicleta, o que seguraria grandes benefícios à saúde da população e eficiência para o sistema de transporte.

2.3 PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANO

Seguindo o pensamento a respeito da troca de automóveis e ônibus por bicicletas, de acordo com a pesquisa apontada pela Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), a cidade de São Paulo teria grandes pontos positivos, um deles seria o aumento do Produto Interno Bruto (PIB), que na diminuição dos gastos com transportes e na redução de tempo do deslocamento, o PIB municipal poderia ser elevado em uma média de 0,035%, sendo assim colocando aproximadamente R\$ 220 milhões na economia da cidade.

Há em média 649 Km de ciclovias construídas para o uso na cidade, com um valor mediano de R\$ 33,9 milhões (valor apontado pelo G1 de SP em junho de 2015), assim incentivando o ciclista a usá-las, conseguindo uma vida mais saudável, reduzindo o número de carros nas ruas. Com isto conseguem mostrar aos motoristas que as bicicletas, apesar de serem pequenas, também fazem parte do trânsito.

Em um estado com uma média 11 milhões de pessoas, temos uma base de 7,4 carros a cada 10 pessoas (FONTE: 2020 IBGE) onde apenas em média 107 mil pessoas usam a bicicleta no dia a dia. O transporte de bicicleta não é um dos mais rápidos, porém a sua fácil locomoção em ruas ou ciclovias acaba tornando melhor do que um carro. Um exemplo nos horários de pico dos grandes urbanos da cidade, às 18 horas da tarde temos um fluxo imenso de carros nas avenidas, onde quilômetros de trânsitos são formados, a bicicleta consegue fácil locomoção, seja pelas ciclovias ou pela calçada, assim, economizando tempo.

2.4 O IMPACTO ECONOMICO ANTES E PÓS PANDEMIA: APPS COM DELIVERY

O consumo de alimentos por aplicativos de entrega tem crescido a cada ano no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL, 2018) mostram que o faturamento aumenta R\$ 1 bilhão anualmente no país, mesmo com as crises sanitária e econômica. De acordo com a entidade, o setor fechou 2017 acima de R\$ 10 bilhões.

Segundo a publicação do Jornal Edição Brasil (julho de 2020), a pandemia levou a população ao isolamento social, fechamento do comércio e por consequência a uma nova busca por alternativas que ajudassem as empresas a se manterem ativas no mercado. De acordo com este dado, um dos ramos que mais cresceram com a pandemia da corona vírus foi o setor alimentício e o uso da bike foi primordial para que isso acontecesse, pois precisaram apostar no uso dos aplicativos de delivery para divulgar os seus produtos e serviços.

Uma pesquisa dos especialistas da startup “*Mobills*”, relataram que no início da pandemia houve uma queda na compra de comida pelos apps de 16,98%, consequentemente pelo medo deste novo vírus. Porém, após um mês de isolamento (em abril de 2020), a procura por esse serviço aumentou consideravelmente em de 60,67%. Mostrando que a crescente demanda dos restaurantes, que já vinham com um crescimento, mesmo antes da pandemia, só que aumentou a procura por causa das restrições de mobilidade.

De acordo com o Jornal Edição Brasil, foi realizado uma pesquisa capaz de apontar uma mudança no padrão de consumo das pessoas na pandemia, já que deixaram de ter ou diminuíram bastante as despesas com transporte e lazer, isto fez originar novos hábitos de consumo, graças aos comércios de *foodtech* com delivery, que permite que as empresas tenham mais diversidade na hora de oferecer seus produtos.

2.5 ENTREGADORES CICLISTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

O aumento de trabalhadores vinculados a estas empresas de *foodtech* é grandiosa, chegando ao ponto em que existe uma grande fila de espera para ter seu cadastro aprovado e poder acessar o aplicativo enquanto entregador (TOMAZELLI, 2020).

Segundo a Aliança Bike (2019), entre 2018 e 2019 na cidade de São Paulo, houve “um aumento de 5,4 vezes em um ano” (Aliança Bike, 2019, p.4) no número de entregadores-ciclistas para aplicativos. Sendo o entregador-ciclista para aplicativo típico na cidade de São Paulo “brasileiro, homem, negro, entre 18 e 22 anos de idade e com ensino médio completo, que estava desempregado e agora trabalha todos os dias da semana, de 9 a 10 horas por dia, com ganho médio mensal de R\$ 992,00.” (Aliança Bike, 2019, p.6).

2.6 IFOOD E SEUS CICLISTAS

Líder na América Latina, o app brasileiro *iFood* declara em sua página ter 5,1 milhões de usuários

ativos, entre Brasil, México, Colômbia e Argentina. Atualmente, a plataforma atende 6,2 milhões pedidos mensais, e de sexta-feira até domingo atrai 50 mil usuários ao mesmo tempo, em média, contabilizando 50 pedidos por segundo em horários de pico.

Sabendo da chegada do *UberEats* ao Brasil em 2016, logo seguida da *Rappi* em 2017, o *iFood* comprou o app americano “*SpoonRocket*” (Foguete de colher), que também presta consultorias aos restaurantes para implementar o sistema de delivery, fazer entregas sem cobrar taxa de serviço do consumidor final e em 2019 a possibilidade de fazer entregas de bicicleta pelo *iFood*.

O *iFood* se preocupa em adotar tecnologias para melhorar a qualidade dos seus serviços. Por esse motivo, em outubro de 2020, a *foodtech* iniciou um projeto que incentiva o uso de bicicletas elétricas em SP por entregadores, que ao passar dos meses acabou trazendo resultados positivos, mas ainda sim precisa de melhorias para tentar atingir a maioria dos entregadores dos grandes centros urbanos da cidade de São Paulo.

O projeto “*iFood Pedal*” é o resultado da parceria com a “*Tembici*”, uma startup líder de micro mobilidade. Entre 7.000 entregadores que usam as bicicletas convencionais no trabalho na cidade de São Paulo, 2 mil entregadores foram impactados pelo programa.

“As bicicletas elétricas possuem pedal assistido e motor elétrico sem acelerador. Elas atingem uma velocidade de 25 km/h e possuem autonomia por cerca de 60 km. É uma opção de mobilidade interessante para reduzir o cansaço dos entregadores e agilizar os serviços de delivery. A e-bike (bicicleta eletrônica) é capaz de fazer 8 km em 34 minutos” (Escreveu Nila Maria no site *ViaCarreira*, em fevereiro de 2021).

E de acordo com o *Head* (cabeça) de Inovação e Logística do *iFood* Fernando Martins, fizeram estudos e análises, e viram também que a utilização das bicicletas elétricas gerou um aumento médio de 25% em eficiência de rotas de entrega e percurso, resultando em mais oportunidade de entregas durante o dia para esses parceiros, exigindo menor esforço.

Atualmente, na cidade de São Paulo, as bicicletas elétricas estão disponíveis para retirada no bairro de Pinheiros, Paulista, Itaim Bibi e entre outros lugares movimentados de São Paulo. O horário limite de retirada é até as 21h (horário de Brasília).

Tudo isso trouxe resultados grandiosos para o *iFood*, com mais de 1 milhão de pedidos entregues com bicicletas elétricas e bikes convencionais compartilhadas, evitando a emissão de 271 toneladas de CO2 na atmosfera e mais de 13 mil entregadores cadastrados.

Até 2025, o *iFood* se comprometeu a fazer que chegue a pelo menos 50% das entregas feitas serão por modais não-poluentes.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo tem como base em uma pesquisa bibliográfica com a utilização de livros, artigos acadêmicos e sites. Segundo BOCCATO (2006), a pesquisa bibliográfica busca o levantamento e análise crítica dos documentos publicados sobre o tema a ser pesquisado, de acordo com FONSECA (2002), seria por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites, com intuito de atualizar, desenvolver o conhecimento e contribuir com a realização da pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A entrega via aplicativo, fenômeno que ganhou força nas grandes cidades brasileiras nos últimos anos, principalmente em São Paulo, levou a uma explosão no número de ciclistas com mochilas térmicas, apontando para uma logística pouco conhecida.

Quem gosta de andar de bicicleta, está desempregado ou autônomo, acaba enxergando a opção de entrega de bicicleta como uma forma de gerar ou complementar sua renda. Diferentes aplicações oferecem essa alternativa, pois as bicicletas geralmente são mais rápidas no trânsito urbano e ainda não poluem o meio ambiente.

No entanto, há a necessidade de expandir a infraestrutura voltada para o transporte. Ciclistas iniciantes exigem mais infraestrutura do que ciclistas experientes. Todavia, para incentivar o uso da bicicleta, principalmente entre aqueles que estão iniciando a mudança modal, é necessário ter uma infraestrutura ciclo viária.

São muitas as vantagens da modalidade, como: entrega mais ágil, econômica, baixo investimento inicial, sustentabilidade e atividade física.

Contudo as bicicletas dependem de um ambiente propício para o uso, por isso a necessidade de entender os fatores que influenciam o processo de formulação e implementação de políticas de transporte urbano, com isto surge a análise de que as pessoas que fazem caminhada e andam de bicicleta não são priorizadas na ocupação do espaço urbano de "vias públicas", o que reflete as relações de poder em uma sociedade de consumo. Os veículos automotores dominam as áreas urbanas utilizadas para circulação, criando um ambiente desolado para quem deseja se locomover para pequenos e médios deslocamentos de forma simples, barata e eficiente. É invertido os valores sociais e acaba negando o valor da vida de forma egoísta.

No entanto, a agenda de circularidade das grandes cidades, que costumava ser sobre logística urbana sustentável com emissão zero de poluentes e políticas públicas que incentivam esses modelos, tem sido sobreposto por importantes debates e questões relacionadas ao relacionamento e às condições de trabalho das áreas urbanas.

Pensando nisso, o *iFood* criou um curso denominado “Pedal Responsa”, somente os entregadores e entregadoras do delivery tem acesso e o curso fornece informações de segurança no trânsito, cuidados e responsabilidades com a bicicleta elétrica, saúde e cuidados ao Covid-19 e comunicação assertiva e empática com o cliente.

Então, através desses aspectos, a “carreira” é repleta de obstáculos, e é preciso entender muito bem como ela funciona antes de tomar a decisão de segui-la, e se for possível inovar nela.

5. CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que esse meio do transporte ativo em *foodtech* vem se tornando algo mais frequente e benéfico visando a atualidade em que nos encontramos.

Essas redes de *foodtech* tem ganhado muito visibilidade e reconhecimento, oferecendo rapidez, agilidade, conforto e benefícios ao meio ambiente. O transporte ativo consegue oferecer vantagens na hora de completar a logística completa ao seu destino final.

Hoje as vias de São Paulo oferecem faixas exclusivas para ciclistas, as bicicletas não precisam parar em semáforos ou pegarem trânsito. Além de ter custos fixos e variáveis mais baixos em questão de manutenção do transporte, proporcionam também fatores positivos para a saúde, onde você trabalha e pratica exercícios físicos, já que são destinos próximos, não exigindo tanto esforço físico, estimulando a respiração e a circulação. O que pode entrar nesse quesito também, é o fato de gerar vínculos empregatícios sem ter que necessariamente exigir um meio de transporte com um valor agregado.

Portanto, foi comprovado de acordo com pesquisas feitas por este artigo que o transporte ativo melhorou a qualidade de vida e a saúde do meio ambiente. Sendo econômico e mantendo as empresas do segmento de alimentação e delivery ativas no mercado em meio desse convívio pandêmico de 2020 até atualmente, ano de 2022, onde estamos mais adaptamos a essa realidade.

REFERÊNCIAS

Big Tires. **Crescente busca por bicicletas na pandemia aumenta faturamento do setor**, 2021. Disponível em: <<https://www.bigtires.com.br/blog/post/bicicletas-na-pandemia>>. Acesso em: 21 setembro 2022.

DI CIOMMO, Regina. Seguro Auto. **Conheça os benefícios das ciclovias para as cidades**. Disponível em: <<https://www.seguroauto.org/conheca-beneficios-ciclovias-cidades/>>. Acesso em: 25 setembro de 2022.

Edição do Brasil. **Setor de delivery cresce mais de 94% durante a pandemia**, 2020. Disponível em:

<<http://edicaodobrasil.com.br/2020/07/24/setor-de-delivery-cresce-mais-de-94-durante-pandemia/>>. Acesso em: 20 agosto de 2022.

Equipe Totvs. **O que é foodtech e qual seu impacto nos restaurantes?**, 2020. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/gestaovarejista/foodtech/#:~:text=O%20termo%20%E2%80%9Cfoodtech%E2%80%9D%20basicamente%20diz,ao>>. Acesso em: 25 setembro de 2022.

FIGUEIRO, Gustavo. Pedal. **IFOOD PEDAL – Em parceria com a Tembici, iFood cria plano de aluguel de eBikes para entregadores**. Disponível em: <https://www.pedal.com.br/ifood-pedal-aluguel-bike-eletrica_texto14817.html>. Acesso em: 23 setembro de 2022.

iFood News. **iFood Pedal, maior projeto de bicicletas elétricas para delivery da América Latina, chega a Salvador**, 2022. Disponível em: <<https://news.ifood.com.br/ifood-pedal-maior-projeto-de-bicicletas-eletricas-para-delivery-da-america-latina-chega-a-salvador/>>. Acesso em: 10 outubro de 2022.

MACHADO, Vitoria Silva; DE LIMA, Kaic Paes; BUENO, Marcos José Corrêa. **Mobilidade Urbana e Transporte Ativo – Estudo em dois grandes bairros urbanos**, 2019. Disponível em: <<https://fateclog.com.br/anais/2019/MOBILIDADE%20URBANA%20E%20TRANSPORTE%20ATIVO%20ESTUDO%20EM%20DOIS%20GRANDES%20BAIRROS%20URBANOS.pdf>>. Acesso em: 20 de agosto de 2022.

Mobilize Brasil. **A mobilidade urbana por bicicleta e a escolha do modo de transporte pelo humano**, 2013. Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/noticias/3485/a-mobilidade-urbana-por-bicicleta-e-a-escolhado-modo-de-transporte-pelo-serhumano.html?print=s&gclid=Cj0KCQjwIMaGBhD3ARIsAPvWd6gQdl1gysWPyDMVPpUgWw4012YBbErphbAPD4s1Qg3ylRnev7_2skaAvtmEALw_wcB>. Acesso em: 20 setembro de 2022.

MONTY, Renata. **Consumo de comida por aplicativo: os impactos das materialidades da comunicação em Uber Eats e iFood**, 2018. Disponível em: <http://anais-comunicon2018.espm.br/GTs/GTPOS/GT2/GT02_MONTY.pdf>. Acesso em: 20 de agosto de 2022.

OnMobih. **Bicicleta como meio de transporte sustentável: uma boa alternativa para o planeta e para você**, 2019. Disponível em: <<https://www.onmobih.com.br/bicicleta-como-meio-de-transporte-sustentavel/>>. Acesso em: 26 setembro de 2022.